

LESIONES DE LA MUCOSA BUCAL PRESENTES EN PACIENTES ADULTOS MAYORES EDENTULOS PORTADORES DE PRÓTESIS REMOVIBLE

ORAL MUCOSA LESIONS PRESENT IN OLDER ADULT PATIENTS WITH REMOVABLE PROSTHESIS BEARING EDENTULES

Dr. Rolando Sáez Carriera¹, Dra. Katuska Patricia Velasco Cornejo²

¹ Especialista en Prótesis, Master en Salud Bucal Comunitaria. Doctor en Ciencias Estomatológica. Docente Titular Agregado III. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil.

² Especialista en Odontopediatría. Docente Titular. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil

Correspondencia

rolando.saezc@ug.edu.ec

Recibido: 12/11/2021

Aceptado: 14/12/2021

Publicado: 03/01/2022

RESUMEN

Objetivo: Determinar las lesiones de la mucosa bucal presentes en pacientes adultos mayores edentulos portadores de prótesis removible. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal en una población de uno u otro sexo, adulta mayor que acudió para su rehabilitación en el periodo de marzo-agosto del 2021. La información teórica documental se obtuvo a partir de la revisión de fuentes primarias, secundarias y terciarias. Se utilizó la entrevista, la observación y la exploración clínica para la obtención de datos. Resultados :el sexo femenino estuvo más representado y las edades de 60 a 75 años ,el 85 % de los pacientes portaban prótesis removible de más de 6 años y no tenían revisión de las mismas por parte de un profesional con un tiempo mayor de 5 años , los factores de riesgo como el uso de prótesis no aceptables seguido de la frecuencia y métodos incorrectos de higiene bucal arrojaron el 96.6 y 85 porcientos respectivamente, la protesis total y el estado no aceptable de la rehabilitación arrojaron los valores porcentuales mayores en nuestra muestra de estudio, la estomatitis subprotesis fue la lesión más frecuente estando presente en 47 adultos mayores en relación al total de la muestra de estudio arrojando el 78 %.Conclusiones: Las lesiones inflamatorias de la mucosa bucal son las que más prevalecen en los pacientes adultos mayores edentulos portadores de prótesis removible. El estado bucal presente en nuestros adultos mayores evidencia la falta de conociendo sobre salud bucal, lo cual valida la necesidad de educación en esta población como una herramienta de promoción y prevención de lesiones mucosales en pacientes portadores de protesis removibles totales y parciales.

Palabras clave: Edentulismo parcial, lesión mucosales, prevalencia, adulto mayor, estomatitis subprotesis.

ABSTRACT

Objective: To determine the lesions of the buccal mucosa present in edentulous elderly patients with removable prostheses. Methodology: A cross-sectional descriptive study was carried out in a population of either sex, an older adult who attended for rehabilitation in the period March-August 2021. The theoretical documentary information was obtained from the review of primary and secondary sources and tertiary. The interview, observation and clinical examination were used to obtain data. Results: the female sex was more represented and the ages of 60 to 75 years, 85% of the patients carried removable prostheses of more than 6 years and they did not have a review of the same by a professional with a time greater than 5 years , the risk factors such as the use of unacceptable prostheses followed by the frequency and incorrect oral hygiene methods yielded 96.6 and 85 percent respectively, the total prosthesis and the unacceptable state of the rehabilitation yielded the highest percentage values in our sample. In the study, subprosthesis stomatitis was the most frequent lesion, being present in 47 older adults in relation to the total study sample, yielding 78% .Conclusions: Inflammatory lesions of the oral mucosa are the most prevalent in edentulous elderly patients. wearers of removable prostheses. The oral state present in our older adults shows the lack of knowledge about oral health, which validates the need for education in this population as a tool for the promotion and prevention of mucosal lesions in patients with partial and total removable prostheses.

Key words: Partial edentulism, mucosal lesions, prevalence, elderly, subprosthesis stomatitis

INTRODUCCIÓN

Aunque algunas de las variaciones en la salud de las personas adultas mayores son genéticas, los entornos en los que se vive durante la niñez o incluso en la fase embrionaria, junto con las características personales, como el sexo, la etnia o el nivel socioeconómico son factores que influyen en el proceso de envejecimiento desde una etapa temprana. Tienen efectos a largo plazo en la forma de envejecer de cada persona.

La cavidad bucal tiene peculiar significación en la vida del hombre, por esa razón, merece una atención médica cuidadosa en la prevención, la detección precoz de cualquier alteración y el tratamiento de aquellas enfermedades que la afectan. La salud bucodental es un componente de la salud general, es por este motivo que un mejoramiento de la salud oral puede influir positivamente en la calidad de vida ¹.

El sistema masticatorio es la unidad funcional del organismo que se encarga de la masticación, el habla y la deglución, está formado por huesos, articulaciones, ligamentos, músculos y dientes. Existen enfermedades bucales que si evolucionan sin interponer barreras en su historia natural, traen como consecuencia la pérdida de los dientes con sus consiguientes secuelas

Las principales enfermedades que causan la pérdida dental son dos: las caries y las enfermedades periodontales (enfermedades que afectan a las encías, tejidos y estructuras que protegen y sujetan al diente en la boca). Además existen otras afecciones que pueden ser motivo de la pérdida de un diente, tales como el desgaste de los dientes, traumatismos, piezas dentarias con tratamientos inconclusos, fracturas dentales. ¹⁻²

El Edentulismo es una condición debilitante e irreversible que ha sido descrita como el marcador final de la salud bucal, y se conceptualiza como la falta de dientes en la fórmula dentaria, ya sean por ausencias o por pérdidas. El Edentulismo provoca un grado variable de invalidez o incapacidad, la sustitución adecuada de los dientes y de sus partes asociadas, cuando se encuentran perdidos o ausentes con una prótesis dental lo cual permite restablecer las funciones masticatoria, estética y fonética adquiriendo esta un carácter terapéutico. ^{2,4}

La ubicación de cualquier tipo de aparatología en la boca constituye un hecho traumático de primera magnitud, con implicaciones fisiológicas, psicológicas y sociales; provocando inevitables variaciones en el medio bucal, que obligan a los tejidos a reaccionar para adaptarse a las nuevas situaciones, todo lo anterior dependerá de las características de las prótesis dentales, del respeto de los principios biomecánicos del modo y la capacidad de reaccionar de cada organismo una vez que las mismas son instaladas en la cavidad oral así como de la capacidad del odontólogo y del equipo de salud de ser

capaz de reconocer y promover salud, a través de la educación, la comunicación y la información necesaria, que permitirá al individuo realizar acciones saludables o decidir sobre la adopción de medidas que contribuyan a prevenir determinadas enfermedades y sus complicaciones, relacionadas con su estado bucal ^{3,4-6}

Existen muchos inconvenientes que causados frecuentemente por dificultades en la higiene, uso y cuidado de las prótesis y estado de la rehabilitación, estas últimas pueden llevar las reparaciones protésicas y a la aparición de problemas o agresiones que de no ser identificadas en tiempo pueden atentar contra la vida y calidad de vida de los que la portan ⁵⁻¹².

Es por esa razón, que se debe educar al paciente e incorporarlo a consultas periódicas, para vigilar estos cambios y reacondicionar los aparatos protésicos, ya sea rebasándolos, reajustando la articulación dentaria o rehaciéndolos totalmente ⁶.

Diversos estudios, demuestran que aproximadamente el 70 % de las personas que usan prótesis presentan alteraciones en la mucosa bucal, entre ellas: la papilomatosis, el érpulis fisurado, las úlceras traumáticas, la estomatitis subprotésica, la queilitis comisural, las neoplasias, etcétera. Estas afecciones están relacionadas con diversos factores, ejemplo: la calidad, el tiempo de uso y la higiene de la prótesis ⁷⁻⁹.

En tal sentido, la investigación tuvo el propósito de actualizar información relacionada con la salud bucodental de los adultos mayores por lo que nuestro objetivo fue determinar las lesiones de la mucosa bucal presente en pacientes adultos mayores edentulos portadores de prótesis removible

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo transversal en un que universo de trabajo estuvo constituido por la población de uno u otro sexo adulta mayor que acudió a la consulta odontológica para su rehabilitación en el periodo correspondiente de marzo a agosto del 2021. Se incluyeron en el estudio todos los pacientes edentulos portadores de prótesis removible totales y parciales que dieron su consentimiento a participar. Se excluyeron los aquellos pacientes no portadores de prótesis dental y además lo que no dieron su consentimiento

Las variables demográficas utilizadas fueron: Sexo y edad. El sexo se valoró a partir del criterio biológico. La edad se agrupo en tres grupos: los adultos mayores de 60 a 74 años clasificados este grupo como la Tercera edad o edad avanzada, un segundo grupo que incluye a los adultos mayores 75-89 años clasificados como cuarta edad o también identificados como viejos o ancianos y un tercer grupo que incluye los adultos mayores comprendidos en las edades de

90-99 años clasificados según la literatura internacional como longevos o grandes ancianos.

El tipo de prótesis se clasificó en: prótesis total (restauración de todos los dientes perdidos y tejidos asociados), prótesis removible parcial acrílica (restauración uno o más dientes y tejidos asociados, construida de acrílico) y prótesis removible parcial metálica (restauración uno o más dientes y tejidos asociados construida de metal - acrílico). El tiempo de uso de la prótesis se consideró: 2 años; tres a cinco años y más de seis años. El tiempo transcurrido desde la última visita al estomatólogo para examen bucal completo se consideró según la fecha referida por el paciente en: un año, de dos a cuatro años y más de cinco años.

Se analizaron como factores de riesgo de lesiones bucales los siguientes:

- Método incorrecto de higiene bucal: cuando el paciente informó no realizar la higiene bucal de la siguiente forma: con cepillo dental después de las comidas y antes de acostarse, retirando la prótesis para efectuar el cepillado.
- Uso continuo de la prótesis: cuando el paciente manifestó no tener períodos de descanso, durante el día o la noche.

RESULTADOS

- Reparaciones previas: cuando el paciente declaró que la prótesis había sido reparada anteriormente.
- Estado no aceptable de la prótesis: cuando la prótesis mantenida en uso no cumplía los requisitos de función, estabilidad, retención, correcta dimensión vertical oclusiva.

Se obtuvo la información teórica documental relacionada con las variables y lesiones incluidas en el estudio a partir de la revisión de fuentes primarias, secundarias y terciarias. Los métodos utilizados para identificar conocimientos e información relacionada con la situación clínica presentada en cada paciente fueron: la entrevista, la observación, la exploración y examen clínico. Los datos recogidos de cada paciente se plasmaron en la ficha clínica preparada para el efecto.

Cada paciente examinado se le indicó las acciones de salud de acuerdo al estado bucal y situación clínica presente, indicándole además medidas y el protocolo de higiene bucal y de su prótesis dental según la aparatología presente. A todos los pacientes se les programó cita para confección de nuevos tratamientos rehabilitadores según el caso.

Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva, utilizando como medidas de resumen el porcentaje.

Tabla I. Distribución de los adultos mayores según sexo y el grupo de Grupo de edad.

Grupos de edad o etapa	Sexo				Total	
	Femenino		Masculino			
	No.	%	No.	%	No.	%
60 a 74 años Tercera edad o edad avanzada	34	65.3	19	36.5	52	86.6
75-89 años Cuarta edad - viejos o ancianos	4	66.6	2	33.3	6	10
90-99 años longevos o grandes ancianos	0	0	2	100	2	3.3
Total	38	63.3	22	36.6	60	100

Fuente: Ficha clínica

*Z= 12,8; P= 0,00

Se apreció que el mayor número de pacientes que acudieron a consulta para tratamiento rehabilitador fueron del sexo femenino, para el 63,3 %, (diferencia significativa) con predominio de los incluidos en el grupo de edad de 60 a 74 años (65,3 %).

Tabla II. Distribución de adultos mayores según tiempo de uso de la prótesis removable y última visita al estomatólogo para examen bucal

Tiempo de uso de la prótesis removable	Última visita al odontólogo para examen bucal						Total	
	1 año		De 2 a 4 años		Más de 5 años			
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
2 año de uso	2	100	0	0	0	0	2	3.3
De 3 a 5 años de uso	1	1.6	5	83.3	1	1.6	7	11
Más de 6 años de uso	0	0	0	0	51	100	51	85
Total	4	6.6	5	8.3	51	85	60	100

Fuente: Ficha clínica

El 85 % de los pacientes portaban prótesis removable de más de 6 años coincidió que no tenían revisión de las mismas por parte de un profesional en un tiempo 5 años.

Tabla III. Distribución de adultos mayores según factores de riesgo.

Factores de riesgo (N= 60)	No.	%
Frecuencia y métodos incorrectos de higiene bucal	51	85
Uso de prótesis no aceptables	58	96.6
Reparaciones previas	48	80
Uso continuo de la prótesis	50	83.3

Fuente: Ficha clínica

*Diferencia significativa entre los factores ($p < 0,05$)

Los factores de riesgo de interés en este estudio, que estuvieron presentes con mayores valores porcentuales fue el uso de prótesis no aceptables seguido de la frecuencia y métodos incorrectos de higiene bucal con un 96.6 y 85 por ciento respectivamente.

Tabla IV. Distribución de los tipos de prótesis removable según su estado.

ESTADO DE LA PROTESIS	Tipos de Prótesis Removable						Total	
	Total		Parcial Acrílica		Parcial Metálica			
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
ACEPTABLE	0	0	0	0	2	100	2	3.3
NO ACEPTABLE	40	68	10	17	8	13.7	58	96.6
Total	40	66.6	10	16.6	10	16.6	60	100

Fuente: Ficha clínica

La prótesis total y el estado no aceptable de la rehabilitación arrojó los valores porcentuales mayores en nuestra muestra de estudio.

Tabla V. Distribución de lesiones bucales presentes en los adultos mayores

Lesiones presentes en la mucosa bucal	N=60	%
Estomatitis subprotésis	47	78
Queilitis comisural	40	66.6
Épulis fisurado	34	5.6
Úlcera traumática	10	16.6
Queratosis	6	10

Fuente: Ficha clínica

La estomatitis subprotésis fue la lesión más frecuente estando presente en 47 adultos mayores en relación al total de la muestra de estudio arrojando el 78 %.

DISCUSIÓN

En nuestro estudio el mayor número de pacientes que acudieron a consulta fue por urgencia siendo las reparaciones de la prótesis unas de las prioridades de este grupo de pacientes tanto del sexo masculino como femenino. A pesar de que el motivo de consulta indicado fue el agregado de un retenedor o de una pieza dentaria artificial, todos los pacientes necesitaron confeccionarse nueva rehabilitación protésica. Los datos encontrados al caracterizar la muestra coinciden con otros autores que sustentan y justifican los criterios expuestos en la literatura científica por ejemplo en las encuestas realizadas a mujeres expresan cuidar mucho más su estética que los hombres y prefieren mantener el mayor tiempo posible las prótesis puestas para no ser vistas sin ellas y acuden más a los servicios odontológico de urgencia para resolver sus necesidades. Se plantea cierta tendencia de la mujer a perder los dientes más tempranamente y mayor su interés por ser rehabilitadas, lo que justifica los resultados obtenidos^{5, 7, 10, 11}.

Sí se pierde el equilibrio entre aparatología y medio biológico aparecen las alteraciones de los tejidos, atribuibles a la incorrecta funcionabilidad de los aparatos protésicos y como consecuencia de esto, las lesiones paraprotésicas. Las lesiones paraprotésicas aparecen en la mucosa bucal con gran frecuencia, debido al uso inadecuado de los aparatos protésicos removibles. Estos son inertes y se colocan sobre los tejidos bucales vivos con el objetivo de restablecer funciones tan importantes como la masticación, la fonética y la estética, cuando hay algún tipo de edentulismo.^{3,5,9,11-18}

Al aumentar la edad y como consecuencia de las sucesivas pérdidas dentarias, aumenta el número de personas que requieren ser rehabilitadas protésicamente, lo que confirma el hecho de que todos los pacientes que concurren presentaban pérdidas de piezas dentarias coincidiendo con otras investigaciones que el edentulismo y los aspectos prostodónticos, son fundamentalmente problemas de la edad adulta mayor. En los gerontes, la mucosa bucal se adelgaza debido a la pérdida de elasticidad submucosa y a la disminución de la cantidad de tejido graso propenso a

desgarros, infecciones y lesiones precancerosas y permeables a sustancias nocivas.

Además, en los labios, es muy común la queilitis comisural asociada a deficiencia de vitaminas del complejo B y a la pérdida de la dimensión vertical, por ello se observa en los pacientes de la tercera edad con prótesis removibles de más de seis años de uso.^{1, 2, 10-18,20-24}

Se plantea que mientras mayor es el tiempo de uso de la prótesis, la probabilidad de su desajuste en la boca se hace más evidente, debido a los cambios que sufren las estructuras que le sirven de soporte, así como los que se producen en los mismos aparatos protésicos, deteriorándose gradualmente su utilidad, influyendo en la aparición de lesiones bucales. Hidalgo y colaboradores, observan más lesiones mientras mayor era el tiempo de uso de la prótesis¹³⁻¹⁷.

Diferentes autores en sus investigaciones revelan que a medida que aumenta el tiempo de uso, se incrementa la presencia de estomatitis subprótesis; el 78 % de los pacientes presentaban la enfermedad asociada a un uso de los aparatos por un período mayor de seis años^{6,12,15,19,22-26}

Otros investigadores, encontraron que la mayoría de los pacientes no acuden con frecuencia al odontólogo para revisar su dentadura o lo hacían solo cuando presentaban molestias¹². Esto puede estar asociado con la creencia errónea de que con la colocación de las prótesis se ha concluido el trabajo y muchas veces acuden al estomatólogo solo cuando la misma necesita ser reparada o ante el dolor o lesión evidente que afecta el bienestar del individuo.^{21,23,25}

El tiempo de uso de prótesis dental es considerado aceptable cuando una prótesis se repara o se pierden dientes, incluyendo los pilares, se afectan los principios biomecánicos de los aparatos. La solución para este último problema debe considerarse transitorio, hasta tanto se rehabilite nuevamente al paciente. Los resultados coinciden con los obtenidos por diversos autores, que encontraron como motivos fundamentales de las reparaciones protésicas, la

fractura de dientes, los dientes caídos y fractura de las bases 5-19.

Cuando las prótesis no cumplen los requisitos necesarios, el consiguiente efecto negativo, ocasiona alteraciones en el estado biopsicosocial de los pacientes.

Diversos estudios, evidencian que las prótesis mal adaptadas y con articulaciones dentarias no balanceada y con mala calidad, en su confección (incorrecta selección de retenedores o de conectores mayores) se comportan como condicionante en la aparición de lesiones en la mucosa bucal¹⁰⁻¹².

La exigencia del tratamiento del Edentulismo incluye entre otros elementos el diseño y conformación de la prótesis, que será instalada para coexistir en un medio bucal biológico dinámico y debiendo soportar las fuerzas de desalajo o desinserción una vez asentada mediante la rehabilitación protésica. Se ha confirmado que el uso continuo de la prótesis, la frecuencia y método incorrectos de higiene bucal, las reparaciones previas y el uso de prótesis inadecuadas, constituyen factores de riesgo en la aparición de lesiones bucales.^{11-14,20}.

El uso continuo de las prótesis, impide que la mucosa bucal reciba el descanso necesario ante los cambios hísticos que el aparato rehabilitador provoca, ocasiona además degeneración de las glándulas salivales y bloqueo mecánico de los conductos excretores, disminuyendo de esta forma la secreción salival, su pH y la acción buffer de la saliva, por lo que favorece la acumulación de la placa dentobacteriana. Es por ello que muchos investigadores le confieren gran importancia al tiempo de uso diario y recomiendan un receso entre seis y ocho horas al día, con el fin de que los tejidos se oxigenen, se recuperen y pueda la lengua lograr la autolimpieza^{10, 12-14}.

La prótesis parcial removible, aun cuando esté bien planeada, diseñada y construida, puede llegar a ser un medio de pérdida de dientes, por caries y enfermedad periodontal en presencia de pacientes con higiene bucal deficiente, ya que la misma permite la rápida acumulación de la placa dentobacteriana en zonas difíciles de limpiar, donde es limitada la acción de la lengua y la saliva, creando un ambiente adecuado para la proliferación de microorganismos oportunistas, por lo que el éxito dependerá en grado considerable de la cooperación brindada por el paciente para desarrollar un buen programa de higiene bucal¹⁴⁻¹⁷.

Conocer los agentes que pueden afectar la salud oral y de la rehabilitación es el primer paso para prevenirlos. La observación, detección y vigilancia de los factores de riesgo es de vital importancia en los pacientes portadores de prótesis dental, así como el enfoque preventivo que se le dé a la atención que solicitan. Estudios realizados, han demostrado, que la estomatitis subprotésica es una de las

lesiones que más se observa en la mucosa bucal; es una de las que más se estudia desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico¹⁵⁻¹⁷.

Algunas personas no le confieren importancia o desconocen las orientaciones que, como parte de la labor educativa, los profesionales de la salud deben ofrecer a sus pacientes, dentro de las que se encuentran: visitar al estomatólogo al menos una vez al año y revisar frecuentemente los aparatos protésicos^{1-8,18-21,26}.

Desde esta perspectiva, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que si enfocamos la educación para la salud (EPS) desde un modelo participativo y adaptado a las necesidades, la población adquirirá responsabilidad en su aprendizaje y este no estará centrado en el «saber», sino también en el «saber hacer». Se trata de crear contextos para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje participativo en donde se combine el «saber», el «querer» y el «poder»: las competencias que al finalizar dicho proceso las personas participantes deben haber adquirido.⁴⁻⁸

Promover la salud es «capacitar» a las personas para que puedan mejorar la salud actuando sobre sus determinantes. Una de las estrategias de la promoción de la salud es el desarrollo de habilidades considerando a las propias personas adulta mayor como principal recurso para la salud²⁰⁻²⁶.

CONCLUSIONES

Las lesiones inflamatorias de la mucosa bucal son las que más prevalecen en los pacientes adultos mayores edentulos portadores de prótesis removible, siendo la falta de retención de la prótesis y el tiempo de uso de las mismas los factores condicionantes en su aparición de dichas lesiones.

La rehabilitación del adulto mayor edentulo parcial y total constituye un reto para el profesional de la salud bucal al tener que solucionar aspectos Psicológico, Sociológico y Fisiológicos al momento de devolver la sonrisa, mejorar la autoestima y proporcionar el placer de la masticación, la digestión, y nutrición.

El estado bucal presente en nuestros adultos mayores evidencia la falta de conociendo sobre salud bucal, lo cual valida la necesidad de educación en esta población como una herramienta de promoción y prevención de lesiones mucosales en pacientes portadores de protesis removibles totales y parciales.

RECOMENDACION

Incrementar las acciones y estrategias educativas de promoción de salud en adultos mayores portadores de prótesis removibles.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gutierrez-Vargas VL, León-Manco RA, Castillo-Andamayo D. Edentulismo y necesidad de tratamiento protésico en adultos de ámbito urbano marginal. Rev. Estomatol. Herediana [Internet]. 2015 Jul [citado 2018 Agos 08];25(3):179-86. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&id=S1019-43552015000300002&lng=es.
2. Leyva Samuel, Ladisleny; Ledesma céspedes, Nila; Fonte Villalón, Myrna. La pérdida dentaria. Sus causas y consecuencias. Revista de Medicina Isla de la Juventud, [S.l.], v. 19, n. 2, nov. 2018. ISSN 1726 6696. Disponible en: <<http://www.remij.sld.cu/index.php/remij/article/view/212/417>>. Fecha de acceso: 05 oct. 2021
3. Flores Gómez JA. Causas más frecuentes en la pérdida dental basada en percepciones de pacientes mayores de 30 años y criterios clínicos de profesionales odontólogos en la ciudad de Quito [en línea]. Quito: Facultad de Odontología; 2016. [citado 20 marzo 2017] Disponible en: <http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/6455/1/UDLA-EC-TOD-2016-98.pdf>
4. Castañeda León C, Díaz Socarás GM, Pérez Campa RA. Estrategia educativa como instrumento preventivo de urgencias en pacientes rehabilitados con prótesis parcial removible metálica. Rev AMC. 2010 [citado 10 ene 2011]; 14(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552010000200010&
5. Torres Márquez PA, Fuentes González MC, Doce Rodríguez RV, Clavería Ríos FA, Torres López LB. Urgencias en un servicio de prótesis estomatológica. MEDISAN. 2011 [citado 23 jul 2013]; 15(10): 1393-1401. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-
6. Peralta Mas FB. Necesidad y situación de prótesis dentales en pacientes adultos que acuden a la clínica dental docente de la UPCH de Julio a Setiembre en el año 2015 [tesis en línea]. Lima: Univerdidad Peruana Cayetano Herrera: Facultad de Estomatología; 2017. [citado 2018 Agos 08] Disponible en: http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/844/Necesidad_PeraltaMas_Fatima.pdf?sequence=3&isAllowed=y
7. Saez Carriera R, Velasco Cornejo K, Monard Proaño A, Sanchez Salcedo Andrea. Incidencias de urgencias en prótesis dental en el consultorio odontológico. Revista Científica Universidad Odontológica Dominicana. 2020 Jul-Dic Vol 8 N° 2. ISSN: 2409-5400 Disponible en: <https://revistacientificauod.files.wordpress.com/2021/01/revision-2-saez-velasco-monard-sanchez.pdf>
8. González Ramos RM, Herrera López IB, Osorio Núñez M, Madrazo Ordaz D. Principales lesiones bucales y factores de riesgo presentes en población mayor de 60 años. Rev Cubana Estomatol. 2010 [citado 15 jun 2011]; 47(1). Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/est/v47n1/est09110.pdf>
9. Franch Salazar CA. Prevalencia de lesiones de mucosa oral en adultos de 35-44 y 65-74 años en Chile. [Tesis]. Santiago - Chile: Universidad de Chile; 2017 [citado 10/03/2020]. Disponible en: <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/144071/Prevalencia-delesiones-de-mucosa-oral-en-adultos-de-35-44-y-65-74-a%C3%B1os-enChile.pdf?sequence=1>
10. Hernández YP, Ayala DP, Planes EM, Díaz CZ, Blanco YV. La rehabilitación protésica en las lesiones bucales del adulto mayor. Rev. Ciencias médicas. 2015; 19 (1):13-23. Disponible en: pdfs.semanticscholar.org/a700/41f42f93
11. Guzmán Gallardo H, Díaz Ronquillo A, Díaz López M. Lesiones bucales como factores de riesgo en pacientes portadores de prótesis removible. Revista Científica Universidad Odontológica Dominicana. 2019 [citado 10/03/2020]; sup (2). Disponible en: <https://revistacientificauod.files.wordpress.com/2020/01/art-reg-fpo-2019-037.pdf>
12. Nápoles González IJ, Rivero Pérez O, García Nápoles CI, Pérez Sarduy D. Lesiones de la mucosa bucal asociadas al uso de prótesis totales en pacientes geriatras. AMC. 2016 [citado 21/02/2018]; 20 (2): 158-66. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552016000200008
13. Corona Carpio MH, Ramón Jimenez R, Urgellés Matos W. Lesiones de la mucosa bucal en adultos mayores con prótesis dentales totales. MEDISAN. 2017 [citado 06/04/2020]; 21 (7): 813-8. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192017000700006
14. León Velastegui MA, Gavilanes Bayas NA, Mejía Navas EX. Lesiones de la mucosa oral asociadas al uso de prótesis odontológicas en pacientes edéntulos totales. Dom. Cien. 2019 [citado 23/02/2020]; 5 (1): 603-23. Disponible en: [https://www.researchgate.net/publication/335512947_Lesiones_de_la_mucosa_oral_asociadas_al_uso_de_protesis_odo](https://www.researchgate.net/publication/335512947_Lesiones_de_la_mucosa_oral_asociadas_al_uso_de_protesis_odontologicas_en_pacientes_edentulos_totales)
- 15- Bermúdez Morales DC, Morales Montes de Oca TJ, Vázquez de León AG. Lesiones de la mucosa bucal asociadas al uso de prótesis estomatológica en desdentados totales. 16 de Abril. 2016 [citado 18/05/2020]; 55 (262): 9-17. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/abril/abr-2016/abr16262b.pdf>
- 16- Saez Carriera R, Velasco Cornejo K, Monard Proaño A, Mazzini Torres F. Factores de riesgo para la salud bucal en pacientes edéntulos portadores de prótesis dental Rev. Cient. Univ. Odontol. Dominic. 2020. Ene-Jun. Vol 8 N° 1. ISSN: 2409-5400 Disponible en:

<https://revistacientificauod.files.wordpress.com/2020/01/05.pdf>

17- Bermúdez MD, Morales Montes T, Vázquez de León A. Lesiones de la mucosa bucal asociada al uso de prótesis estomatológica en desdentados totales. Rev. 16 de abril. 2016; Vol 55. Disponible en: http://www.medigraphic.com/cgi_bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=75747

18- Tolentino A, Yadiro S. Prevalencia de lesiones orales en pacientes portadores de PPR en el centro médico de Coish o es salud, provincia del Santa, Departamento de Ancash. Chimbote-Perú, 2019. Disponible en: Syamaranto Tolentino-2020- repositorio.uladech.edu.pe

19- Rodríguez FM; Portillo RA, Lama GE, Hernández S. Lesiones bucales asociados con el uso de prótesis en pacientes de la comunidad de kantuni. Rev. ADM. 2014; Vol 71 no5. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/ad-2014/od145d.pdf>

20- Piña Odio Ibis, Matos Frómata Katusca, Barrera Garcell Mayra, Gonzalez Longoria Ramírez Yissel Maurín, Arencibia Flandes María del Pilar. Factores de riesgo relacionados con las lesiones paraprotésicas en pacientes portadores de prótesis removibles. MEDISAN [Internet]. 2021 Feb [citado 2021 Oct 04] ; 25(1): 41-50. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192021000100041&lng=es. Epub 01-Feb-2021

21- Rodríguez FM, Arpajon PY, Herrera López IB, Jiménez OS. Autopercepción de salud bucal en adultos mayores portadores de prótesis parcial removible acrílica. Rev cubana estomatol. 2016; Vol.53 no4. Disponible en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=>

22- Pol Samalea L, Pol Samalea L, Turcaz Castellanos IM, Pérez Fariñas NA, Calzado de Silva ME. Estado de salud bucal en los adultos mayores de las casas de abuelos [Biblioteca virtual de la salud] <http://www.scu/publicaciones-%20electronicas/articulos%20cientificos.%20htm> [consulta: 10 agosto 2015].

23- García Alpízar B, Capote Valladares M, Morales Montes de Oca TJ. Prótesis totales y lesiones bucales en adultos mayores institucionalizados. Revista Finlay [Internet]. 2012 [citado 21 May 2020];2(1) Disponible en: <http://www.revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/99/1053>

24- Varela Pinedo Luis F. Salud y calidad de vida en el adulto mayor. Rev. perú. med. exp. salud publica [Internet]. 2016 Abr [citado 2021 Oct 04] ; 33(2): 199-201. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342016000200001&lng=es. <http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2016.332.2196>

25- Martínez González, RY; Martínez Bogado, IG Percepción de odontólogos de la ciudad de Concepción sobre lesiones en la mucosa oral vinculado a la prótesis parcial removible en el 2019. Rev. Acad. Scientia Oralis Salutem. 2021; 2(1): 40-46

26- Rodríguez Alpízar R, Agüero Díaz A, Puig Capote E, Pérez Cedrón RA. Tratamiento de urgencias para el alivio del síndrome dolor disfunción temporomandibular. AMC [Internet]. 2011 Ago [citado 25 May 2020];15(4). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552011000400006&lng=es.